

MALOMATIYLIK VA QALANDARIYLIK G'OYALARINING TASAVVUF TARIQATLARIDA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Yazdonov Zikirillo Shukurilloevich

Samarqand davlat universiteti Urgut filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12674072>

Bizga ma'lumki, IX-XI asrlarda qalandariylik malomatiylik g'oyalaridan ta'sirlanib vujudga kelgan. Qalandariylik "riyo" va "nafs tarbiyasi"da malomatiylik tamoyillarida o'zaro ta'sirga va bog'liqlikka ega edi. Ularning riyodan qochish, nafsni qiynash orqali yoki uni malomatga solish orqali poklash usulublari yaqinlik kasb etgan. Malomatiylik va qalandariylik mansub kishilar odamlarning malomatidan cho'chimaslik, ularga yaxshi ko'rinishga intilish riyoni oldini olishga harakat qilish usutunlik qilar edi. Ruhni poklash, botiniy ibodat, uni soflash, qalbni isloh qilish qalandarlarning asosiy maqsadlari bo'lgan. Ular xulq odoblaridagi ijobiy jihatlarni imkon qadar sir tutishga, qilgan amallarini bildirmaslikka, gapirmaslikka urinib, qilgan gunohlarini tan olishni fazilat deb bilganlar. Allohga bo'lgan muhabbatlari, botiniy ibodatlari, "qurbat" larini sir tutganlar. Qalanadariylar tomonidan o'zlashtirilgan ushbu qarashlar zohiriy amallar va botin haqiqati xalqdan yashirilishi targ'ib qilingan. Ilm olishda ham sirlilik, amaliyoti muhim hisoblangan. Olgan ilmlarini har qayerda so'zlab yurish yoki uni oshkor qilishdan ehtiyot bo'lganlar. Bular o'ziga xos tamoyillar bo'lib shakllangan ushbu tariqatga o'zini mansub bilgan ularga amal qilishga harakat qilgan.

Shihobuddin Umar Suxrovardiy malomatiylarni yuksak hol egalari sifatida ta'riflab, ularning maqomlari yuksak ekanligini ta'kidlaydi. Qalandarlarni esa, rasm-rusumga e'tibor bermaydigan, sufiy majlislar, mol to'plash, ko'paytirish amallariga ahamiyat qaratmaydigan kishilar deb hisoblaydi. Ularning yagona fazilati qalblarining pokizaligidir. Shu ma'noda allomalar malomatiylarni "Nafs"ni qattiq nazoratga olgan kishilar va qalandariylarni "sukr" [2.313] holidagi kishilar deb aytadi. Sukr va sahv yo'li tasavvufda farqlanadi.

Abu Bakr Kalobodiy fikricha buni ittisol (bog'lanish) (اتصال) [1.92] – bandaning o'z Xoliqidan boshqani ko'rmasligi, uning qalbi o'z Yaratuvchisining

fikridan boshqa narsaga bog‘lanmasligidir deb tushuntiradi. Abu Bakr Kalobodiy fikricha, ittisol, Muhammad (SAV) payg‘ambarning, “Men Robbimni ko‘rayotgandek ibodat qilaman” [1.92] - degan fikrlariga hamohangdir.

Demak, banda ibodatining qiyomi shu darajaga ko‘tarilishi, qalblarning ochilishi, sirlar mushohadasining yuksalishi va faqat Haqni ulug‘lash Undan boshqani ulug‘lashni eslamaslik Haqqa bog‘lanishdi. Ulug‘ mutasavviflar fikriga ko‘ra, kimki nafsning jibiliy sifatlarini bilsa, u unga bir o‘zining qudrati etmasligini, uning fitratini yaratgan Yaratuvchidan yordam suramay bo‘lmasligini anglaydi. Banda hayvoniy da‘volarini “ilm” [2.313] va “adl” [5.131] bilan jilovlamasdan turib, insoniylikning haqiqatiga etolmaydi. Buning uchun u me’yorga amal qilmog‘i kerak bo‘ladi. Shunda uning insoniylik sifatariyuksaladi va ma’nosi boyiydi hamda o‘zidagi shaytoniy sifatlarni, yomon xulqlarni va o‘zining insoniy kamolotini idrok etadi. Shunda u o‘zining kamchiliklaridan norozi bo‘la boshlaydi. So‘ng unga kibriyolik, izzat, o‘z nafsini ko‘ra olish, hayrat va shunga o‘xshash boshqa rabboniy xulqlar kashf bo‘ladi. Shunda banda bandalikning asliyatini tushunib, taskin topadi.

Demak, malomatiylik va qalandariylik o‘zaro aloqadorlikda va ta’sirda bo‘lganligi ta’kidlash o‘rinli bo‘ladi. Malomatiylarning tamoyillarida ularni ko‘rish mumkin. Ularni tadqiqot jarayonida quyidagicha tahlil qilindi:

Birinchi tamoyil: Malomatiylar istamaganlarga salom beradilar va bajonidil salom berganlarning salomini e’tiborsiz qoldiradilar. E’tibor berilsa, avvalo odoblari bo‘yicha “birinchi salom berganingiz eng yaxshilaringiz” degan qoidaga amal qiladilar va birovning salomini e’tibordan qoldirib, o‘zlariga malomat orttirish istagida bo‘ladilar. Qalandarlar salom beradilar va salom berganlarni salomini faqat ishora tarzida qabul qiladilar.

Ikkinchi tamoyil: Ular odamlar bilan suhbat qilmaydilar va ularni haqorat qilganlar bilan kelishmaydilar. Ya’ni, ularni malomat qilganlarga qarshi biror amal qilmaydilar. Shu yo‘l bilan Allohning nazarida bo‘lishga umid qiladilar.

Uchunchi tamoyil: Ular o‘zlari xohlagan narsani bermaganlarga murojaat qilishadi va ularga xohlagan narsasini berishadi.

To‘rtinchi tamoyil: Ular chaqirgan joyga borishmaydi. Ulardan yuz o‘giranlarga qiziqish bildiradilar va narsa beruvchidan yuz o‘giradilar. Ular o‘zlarini istamaganlarning mehmoni bo‘lishadi va ularni yaxshi ko‘rganlarni mehmoni emas, ulardan nafratlanganlar bilan bo‘lishga intiladilar.

Beshinchi tamoyil: malomatiylar o‘zlarini sevadiganlar haqida qayg‘urmaydilar. yoqtirmaydigan narsalarni eyishadi, ular xohlagan narsalaridan voz kechishadi. Ular o‘tirishni xohlaganlarida bular tashqariga chiqishadi.

Oltinchi tamoyil: ular yo‘lda ketmoqchi bo‘lganlarida qimirlamaydilar. Qisqasi, bular har doim shunday o‘z xohishlariga qarshi bo‘lib, o‘zlari uchun tasalli va tinchlik izlaydilar.

Yettinchi tamoyil: Ular beradigan hamma narsani qoldiradilar. Ular xalq orasida mavqeiga ega bo‘lishdan voz kechadilar. Ular ko‘zlarida hurmatga sazovor bo‘lmaslik uchun qo‘llaridan kelganini qiladilar. Misol uchun, ular maqomida o‘zidan ancha orqada qolgan odamlar bilan do‘stlashadilar [4.279].

Sakkizinchi tamoyil: Ular o‘zlari haqida g‘iybatga sabab bo‘ladigan joylarda o‘tirishadi. Buni tushunmasliklarini va ularning ahvoli hech qanday e’tirozga duchor bo‘lmasligini xohlashadi. Bular ma’no uchun tashqi ko‘rinishlarini mensimay, ruhlarini xor qildilar, ularning holati va o‘z sirlarini boshqalarning ko‘zidan himoya qiladilar. Chunki ularning kattalari buni ularga vasiyat qilishgan [3.460].

Xulosa qilish mumkinki, shu ma’nodagi tamoyillarga amal qiladigan odatlar ularning malomatiylik g‘oyalari bilan hamohangdir. Qalandariylikning ham asosiy tamoyillari ushbu malomatiylikdan oziqlangan. Uning yo‘nalishlari tarqalish mintaqalari nuqtai nazaridan farqlanadi.

Adabiyotlar:

1. Абу Бакр Калободий Ат-таъарруф.Тарж. Отакул Мавлонкул ўғли ва Мавлуда Отакул кизи. Ғ.Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. -Т. 2002. - Б.91.
2. Islom. Ensiklopediya.T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2003. -B. 313.

3. Karimov S. Sharq ijtimoiy tafakkuri tarixidan. Toshkent, “Faylasuflar milliy jamiyati”. 2016. -B. 460.
4. Каримов Э. Кубравский вакв XVII-XIX вв.: письменные источники по истории суфийского братства Кубрава в Средней Азии – Т., 2008. 279 стр.
5. Кныш. А. Калб // Ислам энциклопедический словарь Москва Наука главная редакция восточной литературы, 1991. 131 стр.